

Exemples d'intégration dans un plan de cours

Balises d'utilisation de l'IAg

Cet **exemple** est tiré d'un plan de cours du département de pédagogie de la Faculté d'éducation. Il intègre les **balises d'utilisation des outils d'IAg** et propose une justification des choix du niveau autorisé.

SECTION 8. ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES

Productions évaluées		Modalité	IAg ¹	Dates	%	
Carte conceptuelle		En équipe	Niveau 0	16 mai	5 %	
Fiche pédagogique		En équipe		25 mai	10 %	
PROJET	ÉTAPE 1 : Conception et organisation du projet		Niveau 1 <input checked="" type="checkbox"/> domaine disciplinaire <input checked="" type="checkbox"/> domaine des langues			
	Travail 1 : Description du contexte du projet			Individuel	30 mai	15 %
	Travail 2 : Description de la problématique à résoudre			Individuel	16 juin	15 %
	ÉTAPE 2 : Planification de la réalisation du projet					
	Travail 3 : Planification de la situation d'apprentissage actif et d'évaluation			Individuel	4 juillet	30 %
	ÉTAPE 3 : Réalisation du projet					
	Travail 4 : Matériel de formation			Individuel	Niveau 4	18 juillet

¹ Utilisation de l'intelligence artificielle générative :

Pour connaître les spécificités liées aux balises d'utilisation des outils d'intelligence artificielle générative autorisée, référez-vous au [tableau suivant](#).

NIVEAU 0 : Les outils d'IAg sont interdits pour l'élaboration de la carte conceptuelle et la fiche pédagogique réalisées en équipe considérant que ces deux modalités d'évaluation sont réalisées en présence et dans un temps donné. Il n'y a aucun bénéfice à les utiliser au regard des objectifs visés.

NIVEAU 1 : En ce qui concerne les travaux 1, 2 et 3, l'utilisation des outils d'IAg est autorisée seulement pour vous assister dans la réalisation de vos travaux. Ces travaux sont particulièrement centrés sur votre contexte professionnel. Or, les outils pourraient être bénéfiques pour vous aider à structurer votre pensée et pour produire des textes de qualité. Lorsque vous utilisez les outils d'IAg, vous êtes tenus de déclarer les usages que vous en avez faits en utilisant le formulaire de déclaration fourni sur le site Moodle.

NIVEAU 4 : Pour le travail 4, une utilisation libre est permise. **IMPORTANT** : Tout contenu généré par une IAg doit être cité conformément dans le matériel pédagogique que vous déposerez en devoir. Veuillez par ailleurs utiliser le formulaire de déclaration pour préciser les requêtes que vous avez effectuées et le type d'IAg que vous avez utilisé. Ce formulaire doit être déposé avec le matériel pédagogique.

Ce deuxième **exemple** est inspiré d'un plan de cours de la Faculté de droit. Il intègre les balises d'utilisation de l'IAg et redirige la personne étudiante vers le document contenant les instructions du travail.

VI MODES D'ÉVALUATION

La note de l'étudiant·e aura les composantes suivantes. Les instructions concernant chaque composante seront détaillées au cours de la session.

Avis juridique (40 %). L'étudiant·e devra rédiger, en équipe de cinq personnes, un avis juridique concernant un jugement fictif rédigé par le professeur pour cet exercice. L'avis juridique relèvera les exactitudes, les incertitudes et les erreurs contenues dans le jugement fictif. Cet avis juridique doit être remis le **15 mars**.

La démocratisation de l'intelligence artificielle générative (IAg) engendre le risque de miner la créativité, l'exactitude et l'orientation des juristes, tout en regorgeant de potentiel pour augmenter la productivité des juristes. Ce travail offre ainsi à l'étudiant·e l'occasion de se familiariser avec l'IAg comme outil dans la pratique du droit afin d'en découvrir les possibilités et les limites. Chaque équipe devra fournir un court rapport sur son emploi de ChatGPT dans la production de son avis juridique, en plus de remplir le formulaire de déclaration des IAg fourni à cet effet.

Pour ce mode d'évaluation, une utilisation libre de l'IAg est ainsi autorisée : NIVEAU 4

Pour en savoir davantage sur les niveaux d'utilisation de l'IAg autorisés, référez-vous au [tableau suivant](#).

- Le document présentant les instructions, ainsi que les grilles d'évaluation exposant plus en détail les compétences évaluées à l'occasion du travail intratrimestriel sont disponibles sur le site Moodle.

Travail d'équipe (10 %). L'étudiant·e est évalué·e sur son dévouement, sa disponibilité et sa collégialité par les autres membres de son équipe de l'avis juridique. L'évaluation des pair·es doit être remise le **22 mars**.

Pour ce mode d'évaluation, l'utilisation de l'IAg est interdite : NIVEAU 0

Examen final (50 %). L'étudiant·e devra répondre à des questions pouvant porter sur l'ensemble de la matière. Il ou elle pourra utiliser tout document en format papier, notamment les recueils de lectures et le Code civil du Québec annoté. L'étudiant·e a le choix entre deux formats d'examen : un format hybride écrit-oral ou format seulement écrit.

Pour ce mode d'évaluation, l'utilisation de l'IAg est interdite : NIVEAU 0

[...]

Tout retard dans la remise d'un travail sera pénalisé en fonction de la version la plus récente de la Directive relative à la remise des travaux écrits au baccalauréat.

Cette ressource a été produite grâce à la collaboration de : Serge Piché.

Les illustrations utilisées dans ce document s'inspirent d'images vectorielles du site [Flaticon](#) créées par Yogi Aprellyanto, ainsi que Freepik. Elles ont été personnalisées par l'autrice de ce document.